

Vertės įveiklinimas įtraukiant vartotojus į energetikos sektoriuje vykstančius procesus

Aušra Pažeraite,

Rūta Repovienė,

Viktorija Grigaliūnaite

*Vytauto Didžiojo universitetas,
Daukanto g. 28,
44246 Kaunas, Lietuva
El. paštas: ausra.pazeraite@vdu.lt;
ruta.repoviene@vdu.lt;
viktorija.grigaliunaite@vdu.lt*

Energetikos sektorius yra itin reikšmingas valstybių, organizacijų raidai, svarbų vaidmenį atlieka ir žmogaus gyvenime. Tiek siekis artėti prie klimatui neutralios visuomenės, tiek žiedinės ekonomikos principų diegimas yra priklausomi nuo šių raidos krypčių priimtumo ir plataus jų pritaikymo. Viena vertus, didelė visuomenės dalis yra linkusi pritarti šioms raidos kryptims, kita vertus, taip pat ženkliai visuomenės dalis nėra linkusi aktyviai įsitraukti į energetikos sektoriuje vykstančius procesus ir savo veikla prisidėti prie greitesnio visuotini priimtų tikslų pasiekimo. Visuomenėje vyrauja nuomonė, kad dėl susiklosčiusios situacijos visų pirma yra atsakingos valstybinės institucijos ir įmonės, bet ne jų pačių vartojimo ir apskritai elgsenos įpročiai. Vartotojų įsitraukimo prielaidos pirmiausia glūdi jų patirtinoje naudoje, kuri neapsiriboja ekonomine ar funkcinė vertės dimensijomis, bet apima ir emocinę bei socialinę vertes. Taip pat išryškėja būtinybė tinkamai pranešti ir edukuoti apie patirtiną naudą. Todėl šiame straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas yra nustatyti, kas svarbu vertės įveiklinimui įtraukiant vartotojus į energetikos sektoriuje vykstančius procesus. Vertės koncepcijos, vertės įveiklinimo nulemti įsitraukimo tyrimai energetikos sektoriuje prasidėjo visai neseniai ir nepasižymi gausa. Todėl tikslui pasiekti pasirinkta žvalgomojo tyrimo strategija, kuri taikoma tyrinėjant neapibrėžtus ryšius tarp kintamųjų, identifikuojant galimas tolesnių tyrimų kryptis ir formuojant pirmines išvagas. Tyrime derinti keli metodai: kokybinis – problemos analizei ekspertiniu požiūriu taikytas interviu metodas; kiekybinis – vartotojų preferencijoms nustatyti taikyta anketinė apklausa. Tyrimo rezultatų analizė parodė, kad svarbiausias veiksnys, lemiantis elektros tiekėjo pasirinkimą, yra siūloma kilovatvalandės kaina. Neatidėliotinas tiekėjo reagavimas į iškilusias problemas, konsultavimas yra antras pagal svarbą veiksnys, o elektros energijos tiekėjo reputacija – trečias pagal svarbą. Rezultatai leidžia teigti, kad svarbiausias veiksnys renkantis elektros tiekėją yra susijęs su ekonomine vertės dimensija, toliau pagal svarbą – funkcinė ir galiausiai emocinė vertės dimensijos. Vertinant apsisprendimą rūšiuoti atliekas, svarbiausias veiksnys yra nemokamas surinkimas iš gyvenamosios vietos ar arti jai esančios, o antras pagal svarbą – supratimas, kad rūšiuojant atliekas prisidedama prie klimatui neigiamų padarinių švelninimo. Trečias pagal svarbą veiksnys yra galimybė naudotis panašia į depozitinės taros surinkimo sistema. Galima teigti, kad svarbiausias veiksnys apsisprendimui rūšiuoti atliekas yra susijęs su ekonomine vertės dimensija, toliau svarbios emocinė ir galiausiai funkcinė vertės dimensijos. Be to, veiksmų svarba priklauso ir nuo amžiaus

kategorijos: 18–29 m. amžiaus kategorijoje svarbesnę vietą užima emocinė vertė, o 30–39 ir 40–49 m. amžiaus kategorijose – ekonominė vertės dimensija. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad informacija apie elektros tiekėją ir atliekų rūšiavimą, vartotojų požiūriu, turėtų būti intensyviau ir aiškiau komunikuojama, ypač oficialių institucijų internetiniuose puslapiuose ar institucijų socialinių tinklų paskyroje, taip pat internetinėje žiniasklaidoje.

Raktažodžiai: energetikos sektorius, vartotojų įsitraukimas, vertė, vertės dimensija

IVADAS

Visuotinai pripažįstama, kad energetikos sektoriuje vykstantys procesai daro įtaką šalių politiniams sprendimams, ekonominei, socialinei raidai, technologinei plėtrai [1] ir aplinkosauginei situacijai. Jungtinių Tautų bendru sutarimu vis dar įmanoma, naudojant daugybę technologinių priemonių ir elgesio pokyčių, apriboti vidutinės pasaulinės temperatūros didėjimą iki dviejų laipsnių Celsijaus (iki pramoninio lygio) [2]. Vadovaujantis Paryžiaus susitarimu, mažiausia 40 % Europos strateginių investicijų fondo infrastruktūros ir inovacijų projektų bus skirta prisidėti prie kovos su klimato kaita veiksmų [3]. Europos Komisijos parengtoje strateginėje ilgalaikėje klestinčios, modernios, konkurencingos ir neutralios klimato atžvilgiu Europos Sąjungos (ES) ekonomikos vizijoje „Klimato neutralumas iki 2050 m.“ nustatomos pagrindinės būsimos ES plėtros kryptys. Konkurencinga ES pramonė ir žiedinė ekonomika yra laikoma viena pagrindinių priemonių siekiant užsibrėžtų tikslų [4]. Produktų paklausa taip pat priklausys nuo vartotojų pasirinkimo, kurį lemia tiek išoriniai veiksniai, pavyzdžiui, turinys apie energetikos sektoriuje vykstančius procesus ir turinio pateikimo būdas, pačių vartotojų vidinė elgesio keitimo motyvacija [6]. Tai prisidėtų prie žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimo energetikos sektoriuje, kaip, pavyzdžiui, tinkamo atliekų rūšiavimo ir jų panaudojimo energijos – šilumos ir (ar) elektros – gamyboje. Ypač svarbu, kad transformacija į klimato

atžvilgiu neutralią visuomenę vyktų užtikrinant visuomenės pritarimą ir pakankamą įsitraukimo mastą, nes tai didina susijusių produktų ir jiems reikalingų pagaminti technologijų paklausą bei darbo vietų skaičių [5]. Kaip rodo tyrimai, visuomenės įsitraukimas, elgesio keitimas ir socialinės normos yra neatskiriamos nuo perėjimo prie žiedinės ekonomikos sėkmės [6]. Tas pats tyrimas parodė, kad respondentai didėjančių atliekų kiekį laiko vienu iš trijų svarbiausių aplinkosaugos klausimų (7 valstybėse narėse (Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje) didėjančių atliekų kiekis laikomas svarbiausia aplinkosaugos problema). Be to, visuomenėje vyrauja nuomonė, kad dėl susiklosčiusios situacijos visų pirma reguliavimo prasme yra atsakingos institucijos ir įmonės, kurių veikla lemia didėjančius atliekų kiekius, bet ne namų ūkiai [7]. Neseniai atliktas tyrimas rodo visuomenėje vyraujančias kontraversiškas nuomones – didžiausia dalis gerovės entuziastų, kurie palaiko gerovės visuomenės programas, tačiau atmeta anglies mokesčio, atsinaujinančių išteklių energijos subsidijavimo ir mažiausiai energiją taupančių prietaisų įsigijimo atsisakymo idėją, yra Lietuvoje, o mažiausia – Nyderlanduose [8]. Taip pat vyrauja nuomonė, kad ES turi užtikrinti prieigą prie saugios, švarios ir pasiekiamos energijos [9]. Palyginti su 2000 m., atsinaujinančios energijos naudojimas išaugo, o tvarūs šaltiniai yra labiausiai pageidaujami elektros energijos gamybai [10]. Kita vertus, daugelyje sovietinėje įtakoje buvusių šalių požiūris į iškastinius energijos išteklius, tokius kaip anglis ir

gamtinės dujos, yra palyginti teigiamas [11]. Be to, bendras tendencijas nagrinėjantis 2018 m. atliktas tyrimas atskleidė, kad dabartinei vartotojų įsitraukimo į žiedinę ekonomiką būklei būdingas didelis noras veikti laikantis žiedinės ekonomikos principų, tačiau faktinis įsitraukimas vis dar yra gana žemas [12].

Svarbu tai, kad vartotojų įsitraukimo prielaidos nebūtinai susiję vien su ekonomine nauda [13]. Klimatui neutralūs sprendimai dažnai suvokiami kaip brangesni (laiko, pastangų ir finansine prasmėmis). Todėl vartotojų įsitraukimui yra svarbios įvairios naudos [14] arba, kitaip tariant, vartotojų sprendimui įsitraukti ir veikti poveikį daro įvairios vertės dimensijos. Produktų vartojimas yra svarbus ne tik dėl funkcinės [15] ar ekonominės vertės, bet ir dėl emocinės, nes ji įprasmina prisidėjimą prie socialiai atsakingų ir (ar) visuomenei naudingų rezultatų. Kita vertus, vartotojai dažnai būna netvaraus vartojimo įpročių įkaitai, kuriuos lemia įprasta veikla, socialinės normos ir lūkesčiai, taip pat neveiksnių skatinimo struktūros, institucinės kliūtys, ribotas pasirinkimas ar paprasčiausiai žinių [15] apie galimybes ir pasirinkimus stoka. Pastarasis aspektas yra ypač svarbus, kai procesai, kuriems siekiama pritarimo ir įsitraukimo, nėra didesnio masto. Svarbu paminėti, kad vertės koncepcijos, vertės įveiklinimo nulemti įsitraukimo tyrimai energetikos sektoriuje vis dar yra nauji ir reti. Atlikus akademinėse duomenų bazėse aptinkamų referuojamų straipsnių apžvalgą, galima teigti, kad tyrimai šioje srityje prasidėjo vos daugiau nei prieš penkerius metus, tačiau nepasižymi gausa. Kita vertus, visa aptarta identifikuoja didelį poreikį pasitelkiant tinkamus sprendimus, metodus ir instrumentus paskatinti taip siekiamą vartotojų įsitraukimą į energetikos sektoriuje vykstančius procesus. Atsižvelgiant į tai, formuluojamas šiame straipsnyje pristatomo tyrimo klausimas: kokių vertės dimensijų įveiklinimas reikšmingai prisidėtų prie vartotojų įsitraukimo į energetikoje vykstančius procesus.

TEORINĖS IR TYRIMO PRIEIGOS PASIRINKIMAS

Atsispiriant nuo teiginio, kad vartotojų įsitraukimas yra nulemtas jiems tinkamo vertės dimensijų

rinkinio pasiūlymo derinant su tinkamu informavimu [15], pirmiausia reikia apsibrėžti, kokios vertės dimensijos galėtų sudaryti pasiūlymą, kuris reikšmingai prisidėtų prie vartotojų įsitraukimo į energetikoje vykstančius procesus. Be to, didžiausia vertės pasiūlymu perteikta ir sukurta vertė vartotojui teigiamai veikia ne tik vartotojų pasitikėjimą ir įsitraukimą, bet ir skatina juos teigiamai vertinti, kuria santykius, atneša ekonominės naudos [16].

Ilgą laiką dominavo vienintelis vertės suvokimas išskirtinai teikiant dėmesį ekonominei vertės dimensijai [17] ir į vertę vartotojui žvelgiant per mainus [18]. Viena vertus, vartotojai dažnai suvokia produkto vertę kaip ekonominę reiškinį, tačiau produkto kaina apima ne vien tik piniginę išraišką [19]. Žvelgiant iš šios perspektyvos, organizacija, nustatydamą kainą, turi suprasti ir vertinti vertę vartotojo požiūriu – naudą, kuri susijusi su jos parduodamu produktu [20]. Todėl ekonominės vertės vartotojui dimensijos perspektyvoje aktualu ne tik kaina, bet ir galimas sąnaudų dalies išvengimas dažnai tapatinamas su nuolaidų ar akcijų pritaikymu [21]. Su vartotojo patiriamomis sąnaudomis autoriai [19] sieja rizikos veiksnį: kuo produktas yra svarbesnis vartotojui, mažiau žinomas, techniškai sudėtingesnis ir kuo daugiau finansinių bei kitų praradimų reikalaujama, tuo yra didesnis netikrumas dėl įsitraukimo veikti ir kad produktas nepatenkins lūkesčių. Minėtai rizikai sumažinti ir palengvinti vartotojų sprendimų priėmimą energetikos sektoriuje veikiančios organizacijos gali pasitelkti vertę vartotojui grįstą komunikaciją, kurios metu [22] būtų teikiama informacija, edukuojama apie produktą ir jo vartojimą. Ir nors ekonominės vertės vartotojui dimensijos negalima nuvertinti, energetikos sektoriuje atlikti tyrimai [13, 23] patvirtino, kad kaina nebūtinai yra lemiantis veiksnys vartotojo pasirinkime – tokie veiksniai kaip patogumas, pasyvumas sprendimo priėmimo atžvilgiu, laiko sąnaudos ar informacijos trūkumas stabdo vartotojus aktyviai įsitraukti į energetikos sektoriuje vykstančius procesus.

Atsižvelgiant į tai, kad vartotojo patirtis paprastai vertinama kaip daugialypė koncepcija [24], išryškėja ir funkcinės vertės dimensijos svarba. Funkcinė vertės dimensija aktualizuoja naudą, kurią teikia pats produktas, jo

sudedamosios dalys. Taip pat pastaroji vertės dimensija siejama su vartojimo patogumu [25], produkto diferencijavimu [26] ir pagalba, susijusia su konkretaus produkto vartojimu [27]. Tyrėjai [28] pritaria funkcinį produkto savybių reikšmingumui teigdami, kad vartotojo įsitraukimo į energetikos sektoriuje vykstančius procesus metu gaunama vertė turi viršyti suvokiamus praradimus [29]. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ekonominės ir funkcinės vertės dimensijų derinys nebūtinai bus pakankama prielaida norimam vartotojų atsakui [26]. Vertės vartotojams teorija grindžiama tuo, kad organizacijos, norėdamos būti sėkmingos, turėtų pasiūlyti tokį vertės dimensijų derinį, kuris geriausiai atlieptų vartotojų poreikius [26].

Vartotojų elgesys pasižymi daugialypiškumu, todėl dėmesio skyrimas tik racionalių vertės dimensijų tyrinėjimui gali suteikti ribotas išvalgas [30]. Be to, pažymima, kad racionalios ekonominės perspektyvos naudojimas siekiant skatinti prosocialaus elgesio pokyčius energetikos sektoriuje gali būti problemiškas [31]. Tad svarbu akcentuoti ir emocinę vertės dimensiją, ypač įvertinant tai, kad vertė yra glaudžiai susijusi su emocijomis ir vartotojo bei produkto sąveika, o ne vien finansiniu sandorio pobūdžiu [32]. Subjektyvumo dedamoji pabrėžiama ir vartotojo patyrimu, nes tai apima palyginimą tarp skirtingų produktų, kuris skiriasi kiekvienam individui ir priklauso nuo konteksto [29]. Be to, vartotojų vertės patyrimo subjektyvumas pasireiškia ir per vartotojo atsaką į jo pojūčių stimuliavimą [25], kaip antai, įveiklinant įvairias komunikacines strategijas. Tokie stimulai yra aktualiausi pirminio pasirinkimo etape [19]. Nustatyta, kad komunikaciniai pranešimai vartotojams, kuriuose yra užuominų, apimančių įvairias vertės dimensijas, yra veiksmingesni už pranešimus, kuriuose yra vien tik funkcinės vertės užuominų [32]. Organizacijos vis dažniau supranta, kad emocijos ir jausmai yra esminiai veiksniai, darantys poveikį vartotojų elgsenai ir prisidedantys prie didesnės vertės vartotojui kūrimo [26]. Literatūroje emocinė vertės dimensija apibūdinama [33] kaip nefizinių savybių pasiūlymas ir gali būti perteiktas per produkto tiekėjo patikimumą, pasitenkinimą produktu ir jo teikimu, teigiamas emocijos ir pan. Tad nors vartotojai perka ir vartoja produktus vardan rezultato, kurį jie nori pa-

siekti, dabartiniai mokslininkų pasisakymai [19, 26] rodo, kad šiuolaikiniai vartotojai yra labiau išsilavinę ir reikalauja daugiau nei tiesiog gauti ekonominę ar funkcinę vertę.

Dabar vartotojai suprantami kaip socialinius santykius puoselėjantys individai, dažnai veikiantys labai išplėtotame socialinių santykių tinkle [34]. Tai reiškia, kad šių dienų vartotojams tampa ypač svarbi socialinė vertės dimensija. Ji apibūdinama kaip asmeniniai įsitikinimai, socialinė integracija, artimųjų nuomonė ir patarimai [31]. Dėl glaudžių tarpusavio sąsajų socialinė ir emocinė vertės dimensijos gana dažnai tiriamos jas apjungiant ir įvardijant tai kaip hedoninę vertę vartotojui [35]. Tikslinga paminėti, kad organizacijos nebetenka anksčiau turėtos svarbos ir poveikio informuojant, edukuojant vartotojus. Šios veiklos išlieka kaip niekada svarbios, tačiau atsiranda daug daugiau vartotojams svarbių veikiančių asmenų: šeima, draugai, ekspertai, visuomenėje autoritetais pripažįstami asmenys [34] ir pan. Atsiranda poreikis organizacijoms telkti dėmesį į tai, kaip jie galėtų dalyvauti vartotojams patiriant vertę per terpes, į kurias vartotojai jau yra įsitraukę [18].

Tačiau komunikacijos svarba neapsiriboja vertės įveiklinimu [36], ji aktuali ir įtraukiant vartotojus [37]. Paminėtina, kad nepakankamas tinkamai pateikiamos informacijos kiekis apie energetikos sektoriuje vykstančius procesus gali paaiškinti vartotojų pasyvumą [23]. Todėl bet kam, kas siekia vertės pasiūlymu paskatinti vartotojų įsitraukimą, šiame straipsnyje pristatomu tyrimu analizuojant įsitraukimą į energikoje vykstančius procesus, tenka parinkti tinkamą vertės dimensijų rinkinį, informavimą ir edukavimą nukreipti tiesiogiai į norimą pasiekti vartotoją. Taip pat tinkamas kanalų, kuriais būtų veiksmingai pasiekama reikiama auditorija, parinkimas tampa dar vienu iššūkiu, kurį būtina įveikti. Tyrimų rezultatai parodė, kad vartotojai į informaciją, susijusią su energetikos sektoriuje vykstančiais procesais, reaguoja labiau teigiamai, jei pranešimą pateikia tinkamas šaltinis ir jiems yra suprantamas šios informacijos kontekstas [9]. Kita vertus, įsitraukę veikti vartotojai tampa dar vienu kanalu kurkti ir perteikti vertę tiems, kurie dar neįsitraukę [35]. Tai ypač aktualu tiems energetikos sektoriuje vykstantiems procesams, kurių išankstinė

sąlyga yra socialinis įvairių suinteresuotų šalių, pritarimas [29].

Apibendrinant galima teigti, kad vertė vartotojui reiškiasi per ekonominę, funkcinę, emocinę ir socialinę dimensijas, kurios įkūnija naudą vartotojui. Šių dimensijų reikšmingumas vartotojui gali skirtis priklausomai nuo vartotojo poreikių ir preferencijų, o, kaip rodo ankstesnių tyrimų energetikos sektoriuje rezultatai, ekonominė dimensija nėra vienvaldė lyderė vartotojui pasirinkant. Teoriniu požiūriu, vertės vartotojui dimensijų įveiklinimas padeda organizacijoms siekti teigiamų rezultatų ir norimo vartotojo atsako, įskaitant ir vartotojo išitraukimą. Nagrinėjant būdus, tinkamus vertės vartotojo dimensijų įveiklinimui ir išitraukimo didinimui, taip pat išryškėjo vartotojų informavimo ir komunikacijos kanalų parinkimo svarba. Kadangi šie identifikuoti ir vertės įveiklinimui įtraukiant vartotojus į energetikos sektoriuje vykstančius procesus svarbūs aspektai nėra įvairiapusiškai tirti, tai sudaro prielaidas žvalgomajam empiriniam tyrimui. Šiam tyrimui keliamas tikslas – nustatyti, kas yra svarbu vertės įveiklinimui įtraukiant vartotojus į energetikos sektoriuje vykstančius procesus. Pasirinkta žvalgomojo tyrimo strategija yra taikoma tyrinėjant neapibrėžtus ryšius tarp kintamųjų, identifikuojant galimas tolesnių tyrimų kryptis ir formuojant pirmines išvagas [38].

Empiriniam tyrimui pritaikyta mišrių metodų derinimo prieiga, tinkama siekiant platesnio nagrinėjamos problemos supratimo [39], – tyrime derinti kokybinis ir kiekybinis tyrimo metodai. Kartu šis pasirinkimas sudaro galimybę į analizuojamą problemą pažvelgti iš skirtingų perspektyvų [40]: problemos analizei ekspertiniu požiūriu – interviu metodas, o vartotojų preferencijoms nustatyti pasirinkta anketinė apklausa.

Pirmojoje tyrimo dalyje taikytas ekspertų interviu, leidęs pažvelgti į nagrinėjamą problemą iš kokybinės perspektyvos, patikrinti teorines išvagas ir praplėsti žinias, svarbias tyrimo plėtrai ateityje [41]. Pusiau struktūrizuotą interviu klausimyną sudarė septyni diskusinio pobūdžio klausimai, nukreipti į atskiras vertės vartotojui dimensijas, vartotojo išitraukimą, informavimą ir ryšius tarp šių elementų. Esant poreikiui patikslinti atsakymus, tyrimo dalyviams buvo užduoti papildomi klausimai. Įvertinant ekspertų

interviu taikomus imties reikalavimus [42], buvo apklausti šeši ekspertai. Siekiant užtikrinti tyrimo dalyvių ekspertiškumą, jie buvo pasirinkti vadovaujantis šiais kriterijais: išsilavinimas, darbo patirtis formuojant vartotojams vertę, užimamos pareigos ir praktinės sąsajos su analizuojama problema. Su atrinktais ekspertais buvo komunikuojama telefonu, pokalbius įrašant ir vėliau transkribuojant. Vidutinė pokalbių trukmė siekė ≈50 min. Parengus interviu duomenis analizei, buvo pereita prie sąsajų ieškojimo, gretinimo ir sisteminimo, vėliau interpretacijos ir išvagalų formulavimo – paskutinių interviu rezultatų analizės žingsnių.

Kitu etapu buvo taikomas kiekybinis pirminių duomenų rinkimo metodas. Pastarojo pasirinkimą argumentuojant tuo, kad apklausa apibendrina respondentų nuomones skirtingais klausimais, įvairiomis nagrinėjamos problemomis. Tai leidžia gauti apibendrintą požiūrį, atspindintį vartotojų preferencijas, suvokimą ir elgseną [43]. Tyrimo respondentams skaitmeninėje aplinkoje buvo pateikta standartizuoto tipo anketa, kurią sudarė 15 klausimų. Dvi analogiškos klausimų grupės buvo nukreiptos į nagrinėjamos problemos tyrinėjimą skirtinguose energetikos sektoriaus procesuose: elektros tiekėjo pasirinkimo ir atliekų rūšiavimo. Pastarieji procesai pasirinkti dėl jų masto. Trečioji klausimų grupė apibūdina demografinį respondentų profilį. Anketoje trys vertės dimensijos buvo atskleidžiamos per teiginius, pateiktus rangavimui, o socialinė vertės dimensija – per klausimus apie informacijos priėmimą. Ekonominę dimensiją atspindėjo teiginiai, susiję su kaina, nuolaidomis ir finansiniu atlygiu. Funkcinę dimensiją iliustravo produkto vartojimo patogumas ir pagalba vartotojui, emocinę – organizacijos reputacija ir aplinkai nekenksminga elgsena. Be socialinės dimensijos nagrinėjimo, klausimai apie informacijos sklaidos kanalus taip pat buvo nukreipti į vartotojų informavimo strategijos tobulinimo galimybes. Vartotojų išitraukimui nustatyti pateikti klausimai apie vartotojo susipažinimą su minėtais energetikos sektoriuje vykstančiais procesais. Remiantis ankstesnių vartotojų elgsenos energetikos sektoriuje tyrimų [29, 8] praktika, buvo parinkti šie demografiniai rodikliai: lytis, amžius ir išsilavinimas.

Anketa buvo skelbiama ir platinama internetu. Tyrime dalyvavo 133 respondentai (tyrimo tikslumas $\pm 9\%$), tinkamai užpildę apklausos anketą. 92 respondentai (70 %) buvo moterys, 41 respondentas (30 %) – vyrai. Pagal amžių respondentai pasiskirstė taip: iki 18 m. – 0 respondentų, 18–29 m. – 46 respondentai (35 %), 30–39 m. – 42 respondentai (32 %), 40–49 m. – 25 respondentai (18 %), 50 m. ir vyresni – 21 respondentas (15 %). Pagal išsilavinimą: 108 respondentai (81 %) turi aukštąjį išsilavinimą, 12 respondentų (9 %) – aukštesnįjį, 11 respondentų (8 %) – vidurinį ir 2 respondentai (2 %) atitinkamai turi pagrindinį ir jokio išsilavinimo. Tyrimo rezultatai analizuoti pasitelkiant aprašomąją statistiką, duomenų analizei naudota MS Excel programinė įranga.

VERTĖS ĮVEIKLINIMO VARTOTOJŲ ĮSITRAUKIMUI Į ENERGETIKOS SEKTORIJE VYKSTANČIUS PROCESUS TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ

Analizuojant ekspertų interviu rezultatus išryškėjo vyraujanti nuomonė, kad vertės įveiklinimas gali daryti teigiamą poveikį vartotojų įsitraukimui į energetikos sektoriuje vykstančius procesus. Konkretizuojant, ekspertai įvardijo, kad vertės dimensijų įveiklinimas yra tikslingesnis teikiant papildomas naudas vartotojui, nei mažinant įvairias vartotojo patiriamas sąnaudas. Iš sąnaudų perspektyvos, kaip pažymėjo vienas ekspertas, įveiklinimas gali nebent mažinti vartotojo nepasitenkinimą arba paveikti suvokimą apie įdėtas pastangas. Taip pat vertės dimensijų įveiklinimas gali reikštis per esamų naudų vartotojui komunikavimą. Vis dėlto ekspertai pabrėžia, kad organizacijos turėtų rūpestingai atsižvelgti į vartotojų lūkesčius, be reikalo jų neauginti, o stengtis sukurti papildomų naudų.

Analizuojant vertės vartotojui dimensijas, išryškėjo skirtingas jų vertinimas ir tikėtini įveiklinimo tikslai. Pažymėta, kad ekonominė dimensija neabejotinai svarbi vartotojo pasirinkimui, tačiau galimybės ją įveikinti komunikaciniais veiksmais yra ribotos. Funkcinės dimensijos įveiklinimas, priešingai, yra labai tinkamas, ypač siekiant atskleisti bei paaiškinti produkto funkciją. Ekspertų nuomone, funkcinė

dimensija gali būti siejama su sąnaudų vartotojui mažinimu. Tai prisidėtų eliminuojant baimes, o tai ypač aktualu vykstant pokyčiams ir diegiant inovacijas energetikos sektoriuje. Aptariant emocinę dimensiją buvo pažymėta, kad komunikacija apeliuoja į vartotojo nuostatas, kurias lemia emocijos. Dėl šios priežasties tai gali būti nukreipta ne tik į vartotojo įsitraukimą, bet ir plačiau – į vartotojo elgsenos keitimą. Nepaisant to, kad tinkamai sukurta emocija gali duoti naudos, sudėtinga numatyti momentą, kada auditorija yra pasirengusi priimti žinutę. Todėl manoma, kad veiksmingas emocinės dimensijos įveiklinimas yra sudėtingesnis. Taip pat interviu rezultatai atskleidė, kad socialinės dimensijos įveiklinimas yra tikslingas, nes per aktyviau įsitraukusius vartotojus esama galimybės pasiekti mažiau aktyvius. Be to, vartotojui gali būti patrauklu susitapatinti su kažkuria socialine grupe. Paminėtina, kad išsakytos įžvalgos patvirtino glaudžias emocinės ir socialinės dimensijos sąsajas. Ekspertų nuomone, vertės dimensijų įveiklinimas neatsiejamas nuo kompleksinio požiūrio ir turėtų būti vykdomas nuosekliai. Interviu buvo įvardyta, jog konkrečių vertės vartotojui dimensijų pasirinkimas turi būti susietas ir su konkretaus produkto konkurenciniais pranašumais.

Ekspertai išreiškė vieningą nuomonę, kad vertės dimensijas įveiklinantys komunikacijos sprendimai gali palaikyti atviresnį dialogą su vartotoju, transformuoti nuostatas ir aiškiau perteikti vertę – ne tik įtraukti, bet ir paskatinti veiksmui. Tolesnė rezultatų analizė atskleidė, kad konkrečios vertės vartotojui dimensijos pasirinkimas priklauso ir nuo esamo tikslinių vartotojų įsitraukimo lygio. Dimensijų įveiklinimas komunikaciniais veiksmais yra naudotinas dėmesiui pritraukti, susidomėti ir jį išlaikyti. Pasiekus pirminį vartotojų įsitraukimą, tolesniuose etapuose tai gali būti naudojama bendruomenei burti ir lojalumui didinti. Nepriklausomai nuo tikslo, organizacijos turėtų būti orientuotos į informacijos sklaidą per pačius vartotojus. Kiti sklaidos kanalai irgi svarbūs. Tinkamai parinkti gali padidinti vertę vartotojui. Nepriklausomai nuo įveiklinamos dimensijos, siekiant didesnio vartotojų įsitraukimo į energetikos sektoriuje vykstančius procesus, būtina sąlyga yra pakankamo masto komunikacinės žinutės matomumas,

nes vartotojai savaime organizacijomis nėra linkę domėtis.

Anketinės apklausos analizė pirmiausiai buvo atliekama dėl elektros tiekėjo pasirinkimo. Kaip parodyta 1 pav., remiantis respondentų pasiskirstymu pagal elektros energijos tiekėjo pasirinkimą nulemiančių veiksnių svarbos vertinimą, svarbiausias veiksnys yra siūloma kilovatvalandės kaina. Pastarąjį veiksnių, kaip svarbiausią, nurodė daugiau nei pusė respondentų. Kiek daugiau nei penktadalis nurodė neatidėliotiną tiekėjo reagavimą į iškilusias problemas, konsultavimą. Po 8 % respondentų kaip svarbiausią veiksnių išskyrė elektros energijos tiekėjo reputaciją ir galimybę rinktis „žalios“ elektros energijos tiekimą (vis dėlto pastarąjį veiksnių daugiau nei trečdalis nurodė kaip mažiausia svarbų). Galiausiai, mažiausia svarbus veiksnys yra taikomos akcijos, nuolaidos. Taigi galima teigti, kad svarbiausias veiksnys renkantis elektros tiekėją yra susijęs su ekonomine verte, toliau svarbios funkcinė ir galiausiai emocinė vertės.

Vertinant šiuos rezultatus pagal respondentų amžių teigtina, kad siūloma kilovatvalandės kaina yra svarbiausias veiksnys (43 %) 18–29 m. amžiaus respondentams. Jei vertintume šį veiksnių kaip labai svarbų ir svarbiausią (vertinimas 5 ir 6), tokiu atveju kilovatvalandės kaina labai svarbi ir svarbiausia beveik trims ketvirtadaliams 18–29 m. amžiaus respondentų. 30–39 m. amžiaus kategorijoje kilovatvalandės kaina yra svarbiausias veiksnys 62 % respondentų, 40–

49 m. amžiaus kategorijoje – kiek daugiau nei pusei respondentų. Vis dėlto jei vertintume šį veiksnių kaip labai svarbų ir svarbiausią (vertinimas 5 ir 6), tokiu atveju kilovatvalandės kaina labai svarbi ir svarbiausia yra kiek daugiau nei trims ketvirtadaliams 40–49 m. amžiaus respondentų. 50 ir daugiau metų amžiaus kategorijoje kilovatvalandės kaina yra svarbiausias veiksnys 75 % respondentų. Rezultatai leidžia teigti, kad nei viena grupė pagal amžiaus kategoriją neišsiskiria vertinant svarbiausius veiksnius, lemiančius elektros tiekėjo pasirinkimą.

Analizuojant respondentų žinias apie elektros tiekėjo pasirinkimą pastebėtina, kad daugiau nei pusė respondentų apie elektros energijos tiekėjo pasirinkimą yra girdėję, bet informacijos trūksta, 26 % teigia, kad apie elektros energijos tiekėjo pasirinkimą yra pakankamai informuoti. Taigi, 83 % respondentų apie elektros tiekėjo pasirinkimą žino pakankamai arba bent yra girdėję apie tai, nors ir ne išsamiai. Iš likusiųjų 9 % iki šiol nežino apie elektros tiekėjo pasirinkimą, o 8 % yra detalai arba labai detalai susipažinę su elektros energijos tiekėjo pasirinkimo galimybėmis.

Vertinant respondentų pasiskirstymą pagal informacijos apie elektros energijos tiekėjo pasirinkimą šaltinius ir šaltinių poreikius (žr. 2 pav.), matome, kad dažniausiai respondentai informaciją apie elektros energijos tiekėjo pasirinkimą gavo iš artimųjų / draugų / kaimynų, oficialių institucijų internetinių puslapių ar institucijų

1 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal elektros energijos tiekėjo pasirinkimą nulemiančių veiksnių svarbos vertinimą (N = 133)

2 pav. Respondentų atsakymų pasiskirstymas pagal informacijos apie elektros energijos tiekėjo pasirinkimą šaltinius ir šaltinių poreikius (N = 133)

socialinių tinklų paskyrų, reklamos, televizijos laidų, internetinės žiniasklaidos ir elektros energijos tiekėjų internetinių puslapių. Nurodę, kad informaciją gavo kitur, respondentai įvardijo elektroninį paštą, bendradarbius arba elektros tiekėjų asmeninius skambučius. 35 % respondentų pažymėjo, kad informaciją rado labai lengvai arba nesunkiai, nes žinojo, kur ieškoti. Mažiau nei penktadalis nurodė, kad informacijos turėjo intensyviai ieškoti, kol galiausiai atrado, o beveik ketvirtadalis, kad informaciją rado atsitiktinai. 11 % respondentų informaciją surado kiti arba patarė, kur ieškoti. 12 % respondentų neprisimena iš kur gavo informaciją apie elektros tiekėjo pasirinkimą. Beveik penktadalis į klausimą atsakusių respondentų nurodė, kad informacija buvo pateikta visiškai neaiškiai, tarp likusiųjų dominuoja nuomonė, jog informacija buvo pateikta suprantamai arba gana suprantamai. Tačiau tik labai mažai daliai (3 %) respondentų informacija buvo visiškai aiški. Tai leidžia teigti, kad informacija apie elektros tiekėją, var-

totojų požiūriu, turėtų būti intensyviau ir aiškiau komunuojama. Vertinant respondentų atsakymus, kur norėtų aptikti informaciją apie elektros tiekėjo pasirinkimą, pastebėtina, kad dažniausiai buvo nurodytos tos pačios priemonės, kur ir randa informaciją, išskyrus reklamą. Vadinasi, respondentai tikisi intensyvesnės komunikacijos. Ypač dažnai buvo minimi oficialių institucijų internetiniai puslapiai ar institucijų socialinių tinklų paskyros, internetinės žiniasklaidos priemonės ir elektros energijos tiekėjų internetiniai puslapiai, juose tikimasi surasti išsamią informaciją.

Vertinant anketinės apklausos rezultatus atliekų rūšiavimo atžvilgiu, pirmiausiai analizuojamas respondentų pasiskirstymas pagal apsisprendimą rūšiuoti atliekas nulemiančių veiksnių svarbos vertinimą (žr. 3 pav.). Kaip matome, daugiausia respondentų aukščiausių vertinimą, nurodantį, koks veiksnys yra svarbiausias, skyrė supratimui, jog rūšiuojant atliekas prisidedama prie klimatui neigiamų padarinių švelninimo ir

3 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal apsisprendimą rūšiuoti atliekas nulemiančių veiksnių svarbos vertinimą (N = 133)

nemokamam surinkimui iš gyvenamosios vietos ar arti jai esančios. Vis dėlto daugiau respondentų supratimą, jog rūšiuojant atliekas prisidedama prie klimato neigiamų padarinių švelninimo, taip pat priskyre visiškai nesvarbiam ir nesvarbiam veiksniai, palyginti su respondentų, visiškai nesvarbiam ir nesvarbiam veiksniai priskyrusių nemokamą surinkimą iš gyvenamosios vietos ar arti jai esančios, skaičiumi (17 respondentų). Taigi, atsižvelgiant į vidutinius vertinimo rezultatus, svarbiausiu veiksniumi, lemiančiu atliekų rūšiavimą, nustatytas nemokamas surinkimas iš gyvenamosios vietos ar arti jai esančios, o antras pagal svarbą veiksnys, lemiantis atliekų rūšiavimą, yra supratimas, jog rūšiuojant atliekas prisidedama prie klimato neigiamų padarinių švelninimo. Trečias pagal svarbą veiksnys yra galimybė naudotis panašia į depozitinės taros surinkimo sistema. Ketvirtas – neatidėliotinas reagavimas į iškilusias problemas, konsultavimas. Atliekų tvarkytojo reputacija užima penktą vietą pagal nagrinėjamų veiksnių svarbą rūšiuojant atliekas, o paskutinę – galimybė gauti atlygį už tinkamai surūšiuotą atlieką. Pastarąjį veiksnį kaip visiškai nesvarbų ir nesvarbų

nurodė daugiau nei pusė respondentų. Galima teigti, kad svarbiausias veiksnys apsisprendimui rūšiuoti atliekas yra susijęs su ekonomine verte, toliau svarbios emocinė ir galiausiai funkcinė vertės.

Analizuojant respondentų pasiskirstymą pagal apsisprendimą rūšiuoti atliekas nulemiančių veiksnių svarbos vertinimą atsižvelgiant į amžiaus grupes, galima teigti, kad nemokamas surinkimas iš gyvenamosios vietos ar arti jai esančios yra labai svarbus ir svarbiausias veiksnys 37 % 18–29 m. amžiaus kategorijos respondentų, 55 % 30–39 metų, 44 % 40–49 metų ir 45 % 50 ir daugiau m. amžiaus kategorijos respondentų. Supratimas, jog rūšiuojant atliekas prisidedama prie klimato neigiamų padarinių švelninimo yra labai svarbus ir svarbiausias veiksnys pusei 18–29 m. amžiaus kategorijos respondentų, kiek daugiau nei pusei 30–39 m. amžiaus kategorijos respondentų, tik penktadaliui 40–49 m. ir arti pusės 50 ir daugiau m. amžiaus kategorijos respondentų. Taigi, 18–29 m. amžiaus respondentams svarbesnę vietą užima emocinė vertė – supratimas, jog rūšiuojant atliekas prisidedama prie klimato neigiamų padarinių švelninimo,

o 30–39 ir 40–49 m. amžiaus – ekonominė vertė – nemokamas surinkimas iš gyvenamosios vietos ar arti jai esančios. 50 ir daugiau m. amžiaus kategorijos vienodam skaičiui respondentų abu veiksniai, atspindintys emocinę ir ekonominę vertes, yra labai svarbūs ir svarbiausi, o vertinant visus veiksnius, šios amžiaus kategorijos didžiausiai respondentų daliai labai svarbus ir svarbiausias veiksnys yra galimybė naudotis panašia į depozitinės taros surinkimo sistema – funkcinė vertė.

Vertinant respondentų žinias apie atliekų rūšiavimą reikia pabrėžti, kad daugiau nei pusė respondentų mano, jog apie atliekų rūšiavimą yra pakankamai informuoti. Apie atliekų rūšiavimą yra girdėję, bet informacijos trūksta 16 %, o 28 % respondentų yra detalai arba labai detalai susipažinę su atliekų rūšiavimu.

Analizuodami respondentų pasiskirstymą pagal informacijos apie atliekų rūšiavimą šaltinius ir šaltinių poreikius (žr. 4 pav.), matome,

kad dauguma respondentų informaciją apie atliekų rūšiavimą gavo iš internetinių žiniasklaidos priemonių, televizijos laidų, reklamos, už atliekų tvarkymą atsakingų organizacijų internetinių puslapių, oficialių institucijų internetinių puslapių ar institucijų socialinių tinklų paskyrų ir sužinojo iš artimųjų / draugų / kaimynų. Nurodę, kad informaciją gavo kitur, respondentai įvardijo universitetą, darbą, skrajutes, atliekų rūšiavimo konteinerių informacijos lenteles. Į klausimą, ar pakankamai lengvai gavo informaciją, 57 % atsakusių respondentų nurodė, kad lengvai ir nesunkiai, nes žinojo, kur ieškoti; dešimtdaliui informacijos paieška buvo sudėtinga; 15 % respondentų informaciją rado atsitiktinai; 5 % informaciją surado kiti arba patarė, kur ieškoti. 13 % respondentų nurodė, kad neprisimena, iš kur gavo informaciją. 9 % iš atsakusiųjų, ar atrasta / aptikta informacija buvo aiškiai pateikta, nurodė, kad visiškai neaiškiai; 76 % – suprantamai arba gana suprantamai ir

4 pav. Respondentų atsakymų pasiskirstymas pagal informacijos apie atliekų rūšiavimą šaltinius ir šaltinių poreikius (N = 133)

tik 15 % – visiškai aiškiai. Taigi 85 % respondentų informacija nebuvo pateikta visiškai aiškiai ir tai leidžia teigti, kad informacija apie atliekų rūšiavimą turėtų būti komunikuojama suprantamiau. Vertinant respondentų atsakymus, kur norėtų aptikti informaciją apie atliekų rūšiavimą, paaiškėjo, kad dažniausiai minimos tos pačios priemonės kaip ir atsakant į klausimą, kur randa informaciją, išskyrus reklamą. Tai reiškia, kad respondentai tikisi intensyvesnės komunikacijos. Ypač išsiskiria poreikis informaciją apie atliekų rūšiavimą rasti internetinėje žiniasklaidoje, už atliekų tvarkymą atsakingų organizacijų internetiniuose puslapiuose, televizijos laidoje ir oficialių institucijų internetiniuose puslapiuose ar institucijų socialinių tinklų paskyroje.

IŠVADOS

Atlikta teorinė analizė leidžia teigti, kad vartotojų įsitraukimas priklauso nuo jų patirtinos naudos. Pastarąją gali sudaryti įvairių vertės dimensijų derinys, kuris parenkamas ir taikomas priklausomai nuo produkto ir pasirinktų vartotojų. Tiriant vartotojų įsitraukimą į energetikos sektoriuje vykstančius procesus svarbiausiomis galima įvardyti tris vertės dimensijas – ekonominę, funkcinę ir emocinę. Taip pat aktualizuojamas poreikis tinkamai pranešti ir edukuoti apie patirtiną naudą. Šiai teorinei prieigai patikrinti pasirinkta žvalgomojo tyrimo strategija, kurią įgyvendinant derinti keli metodai: kokybinis – problemos analizei ekspertiniu požiūriu taikytas interviu metodas ir kiekybinis – nustatyti vartotojų preferencijas dėl įveiklinamų vertės dimensijų taikyta anketinė apklausa.

Ekspertų interviu rezultatai leidžia teigti, kad vertės įveiklinimas gali daryti teigiamą poveikį vartotojų įsitraukimui į energetikos sektoriuje vykstančius procesus. Ekonominė ir funkcinė vertės dimensijos suvokiamos kaip svarbiausios siekiant padidinti įsitraukimą. Emocinė dimensija vertinama kaip galinti prisidėti ne tik didinant įsitraukimą į energetikos sektoriuje vykstančius procesus, bet ir daranti įvairialypį poveikį vartotojų elgsenai. Ekspertai pabrėžė, kad vertės dimensijas įveiklinantys komunikacijos sprendimai gali itin prisidėti palaikant santykius su vartotoju, aiškiau perteikiant vertę ir transformuojant nuostatas. Tokiu būdu var-

totojas ne tik įtraukiamas, bet ir paskatinamas veiksmui.

Anketiniu tyrimu nustatyta, kad svarbiausias veiksnys, nulemiantis elektros tiekėjo pasirinkimą, yra siūloma kilovatvalandės kaina. Neatidėliotinas tiekėjo reagavimas į iškilusias problemas, konsultavimas yra antras pagal svarbą veiksnys, o elektros energijos tiekėjo reputacija – trečias pagal svarbą veiksnys, nulemiantis elektros tiekėjo pasirinkimą. Rezultatai leidžia teigti, kad svarbiausias veiksnys renkantis elektros tiekėją yra susijęs su ekonomine vertės dimensija, toliau svarbios funkcinė ir galiausiai emocinė vertės dimensijos. Vertinant apsisprendimą rūšiuoti atliekas, svarbiausiu veiksmu, lemiančiu atliekų rūšiavimą, nustatytas nemokamas surinkimas iš gyvenamosios vietos ar arti jai esančios, o antras pagal svarbą yra supratimas, jog rūšiuojant atliekas prisidedama prie klimatui neigiamų padarinių švelninimo. Trečias pagal svarbą veiksnys – galimybė naudotis panašia į depozitinės taros surinkimo sistema. Galima teigti, kad svarbiausias veiksnys, lemiantis sprendimą rūšiuoti atliekas, yra susijęs su ekonomine vertės dimensija, toliau svarbios emocinė ir galiausiai funkcinė vertės dimensijos. Be to, veiksmų svarba priklauso ir nuo amžiaus kategorijos: 18–29 m. – svarbesnę vietą užima emocinė dimensija – supratimas, jog rūšiuojant atliekas prisidedama prie klimatui neigiamų padarinių švelninimo, o 30–39 ir 40–49 m. – ekonominė dimensija – nemokamas surinkimas iš gyvenamosios vietos ar arti jai esančios. Informacija apie elektros tiekėją ir atliekų rūšiavimą, vartotojų požiūriu, turėtų būti intensyviau ir aiškiau komunikuojama. Ypač išsiskiria poreikis surasti išsamesnę ir intensyvesnę informaciją oficialių institucijų internetiniuose puslapiuose ar institucijų socialinių tinklų paskyroje, internetinės žiniasklaidos priemonėse.

Tyrimo rezultatai rodo, kad vertės įveiklinimas yra galimas ir tinkamas pasirinkimas siekiant aktyvesnio vartotojų įsitraukimo į energetikos sektoriuje vykstančius procesus ir taip labiau priartėti prie klimatui neutralios visuomenės bei žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo. Patvirtinamas ir teiginys, kad vertės dimensijų derinys priklauso nuo pasirinkto reiškinio ir vartotojų. Kaip ir kitose sferose, taip ir energetikos sektoriuje svarbu parinkti tinkamą

komunikacijai informaciją, kanalą bei komunikacijos intensyvumą priklausomai nuo tikslinės auditorijos.

Gauta 2021 02 10
Priimta 2021 08 10

Literatūra

- Pažėraitė A., Bobinaitė V., Galinis A., Lekavičius V. Combined effects of energy sector development: Assessing the impact on research and innovation. *Journal of Cleaner Production*. 2021. Vol. 281. 124682. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.124682.
- The United Nations. Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts. 2019. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/>.
- European Commission. Our Vision for A Clean Planet for All. 2018. November. https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/vision_1_emissions_en.pdf.
- European Commission. Going climate-neutral by 2050: a strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate-neutral EU economy. *European Commission*. 2019.
- Horizon Europe. Cluster 5: Climate, Energy and Mobility. 2021. https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-5-climate-energy-and-mobility_en.
- Eurobarometer. Attitudes of European citizens towards the environment. *Eurobarometer*. 2017. P. 2–5. http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion%0Ahttps://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2156_88_1_468_ENG%0Ahttps://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion%0Ahttps://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2156_88_1_468_ENG.
- European Commission. Flash Eurobarometer 388 – Attitudes of Europeans towards resource efficiency. 2014. June.
- Otto A., Gugushvili D. Eco-social divides in Europe: Public attitudes towards welfare and climate change policies. *Sustainability*. 2020. Vol. 12(1). doi: 10.3390/SU12010404.
- Your Europe European Union. Europeans' attitudes on EU energy policy. 2019. https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/ebs_492_ig_en.pdf.
- Tagliapietra S. *Energy Consumption and Energy Efficiency*. 2020.
- Fisher S., Böhm G., Steg L., Whitmarsh L., Ogunbode Ch. European attitudes to climate change and energy. ESS Topline Results Series Issue 9. 2018. P. 1–20. https://www.europeansocialsurvey.org/docs/findings/ESS8_toplines_issue_9_climatechange.pdf.
- LE Europe, VVA Europe, Ipsos, ConPolicy, Trinomics. *Behavioural Study on Consumers' Engagement in the Circular Economy*. 2018.
- Tyers R., Sweeney M., Moon B. Harnessing behavioural insights to encourage consumer engagement in the British energy market: Results from a field trial. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*. 2019. Vol. 80. September 2018. P. 162–176. doi: 10.1016/j.socec.2019.03.001.
- Roy S. K., Shekhar V., Lassar W. M., Chen T. Customer engagement behaviors: The role of service convenience, fairness and quality. *Journal of Retailing and Consumer Services*. 2018. Vol. 44. July. P. 293–304. doi: 10.1016/j.jretconser.2018.07.018.
- Gangale F., Mengolini A., Onyeji I. Consumer engagement: An insight from smart grid projects in Europe. *Energy Policy*. 2013. Vol. 60. P. 621–628. doi: 10.1016/j.enpol.2013.05.031.

16. Payne A., Frow P., Eggert A. The customer value proposition: evolution, development, and application in marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*. 2017. Vol. 45. No. 4. P. 467–489. doi: 10.1007/s11747-017-0523-z.
17. Vargo S. L., Maglio P. P., Akaka M. A. On value and value co-creation: A service systems and service logic perspective. *European Management Journal*. 2008. Vol. 26. P. 145–152. doi: 10.1016/j.emj.2008.04.003.
18. Ukko J., Saunila M., Rantala T. *From customer value to customer wisdom – Managing and measuring customer value co-creation in digital service systems* *Organizational Digitalization*. 2016. [nepilnas šaltinis. Internetė radau, kad tai pranešimas: Ukko, J., Saunila, M., Rantala, T. (2016). From customer value to customer wisdom – Managing and measuring customer value co-creation in digital service systems. Paper presented at 26th Annual RESER Conference: What's ahead in service research? Naples: RESER].
19. McMurrian R., Matulich E. Building customer value and profitability with business ethics. *Journal of Business & Economics Research*. 2016. Vol. 14. No. 3. P. 73–80.
20. Kiyak D. Produkto vertės sampratos koncepcija kainodaros procese. *Regional Formation and Development Studies*. 2013. Vol. 9. No. 1. P. 79–92. doi: 10.15181/rfds.v9i1.595.
21. Lee A., Lambert C. U., Law R. Customer preferences for social value over economic value in restaurants. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*. 2012. Vol. 17. No. 5. P. 473–488. doi: 10.1080/10941665.2011.627350.
22. Hollebeek L. D., Macky K. Digital content marketing's role in fostering consumer engagement, trust, and value: framework, fundamental propositions, and implications. *Journal of Interactive Marketing*. 2019. Vol. 45. P. 27–41. doi: 10.1016/j.intmar.2018.07.003.
23. Watson N. E., Huebner G. M., Fell M. J., Shipworth D. Two energy suppliers are better than one: survey experiments on consumer engagement with local energy in GB. *Energy Policy*. 2020. Vol. 147. October. P. 111891. doi: 10.1016/j.enpol.2020.111891.
24. Rather R. A., Hollebeek L. D. Customers' service-related engagement, experience, and behavioral intent: Moderating role of age. *Journal of Retailing and Consumer Services*. 2021. Vol. 60. December 2020. P. 102453. doi: 10.1016/j.jretconser.2021.102453.
25. Tichaawa T. M. Customers' perceptions of value in relation to hotels in Gauteng, South Africa. *Acta Univ. Danubius Oeconomica*. 2017. Vol. 13. No. 2. P. 17–30.
26. Fandrejewska A. Understanding consumers' sentiments as a key to creating superior customer value. *Handel Wewnętrzny*. 2017. Vol. 3. No. 368. P. 275–286.
27. Hur W. M., Kim Y., Park K. Assessing the effects of perceived value and satisfaction on customer loyalty: a 'green' perspective. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*. 2013. Vol. 20. No. 3. P. 146–156. doi: 10.1002/csr.1280.
28. Gargasas A., Mūgienė I. Vartojamosios vertės sąvokos evoliucija. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. 2017. Vol. 39. No. 1. P. 33–41. doi: 10.15544/mts.2017.03.
29. Kaufmann S., Künzel K., Loock M. Customer value of smart metering: explorative evidence from a choice-based conjoint study in Switzerland. *Energy Policy*. 2013. Vol. 53. P. 229–239. doi: 10.1016/j.enpol.2012.10.072.
30. Varshneya G., Das G. Experiential value: multi-item scale development and validation. 2016. doi: 10.1016/j.jretconser.2016.09.010.
31. Gordon R., Dibb S., Magee C., Cooper P., Waitt G. Empirically testing the concept of value-in-behavior and its relevance for social marketing. *Journal of Business Research*. 2018. Vol. 82. September 2017. P. 56–67. doi: 10.1016/j.jbusres.2017.08.035.
32. Cetin G., Akova O., Kaya F. Components of experiential value: case of hospitality industry. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 2014. Vol. 150. P. 1040–1049. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.09.116.
33. Ivanauskienė N., Auruškevičienė V. Customer perceptions of value: case of retail banking. *Organizations and markets in emerging economies*. 2012. Vol. 3. No. 1. P. 75–88.
34. Grönroos C., Voima P. Critical service logic: Making sense of value creation and co-creation. *Journal of the Academy of Marketing Science*. 2013. Vol. 41. P. 133–150. doi: 10.1007/s11747-012-0308-3.

35. Zhang M., Guo L., Hu M., Liu W. Influence of customer engagement with company social networks on stickiness: mediating effect of customer value creation. *International Journal of Information Management*. 2017. Vol. 37. No. 3. P. 229–240. doi:10.1016/j.ijinfomgt.2016.04.010.
36. Nugroho P. A., Suroto S. K. The relationships of reputation, advertisement attractiveness, community effect with customer value and positive words of mouth of Bear brand milk consumers in Malang. *International Journal of Management, Accounting and Economics*. 2015. Vol. 2. No. 7. P. 620–631.
37. An M.-A., Han S.-L. Effects of experiential motivation and customer engagement on customer value creation: Analysis of psychological process in the experience-based retail environment. *Journal of Business Research*. 2020. Vol. 120. P. 389–397. doi: 10.1016/j.jbusres.2020.02.044.
38. Melnikovas A. Towards an explicit research methodology: adapting research onion model for futures studies. *Journal of Futures Studies*. 2018. Vol. 23. No. 2. P. 29–44. doi: 10.14321/j.ctv128fp04.6.
39. Baškarada S., Koronios A. A philosophical discussion of qualitative, quantitative, and mixed methods research in social science. *Qualitative Research Journal*. 2018. Vol. 18. No. 1. P. 2–21. doi: 10.1108/QRJ-D-17-00042.
40. Schoonenboom J., Johnson R. B. How to construct a mixed methods research design. *KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*. 2017. Vol. 69. P. 107–131. doi: 10.1007/s11577-017-0454-1.
41. Iriste S., Katane I. Expertise as a research method in education. *Rural Environment. Education. Personality*. 2018. Vol. 11. May. P. 74–80. doi: 10.22616/reep.2018.008.
42. Hagaman A. K., Wutich A. How many interviews are enough to identify metathemes in multisited and cross-cultural research? Another perspective on Guest, Bunce, and Johnson's (2006) landmark study. *Field methods*. 2017. Vol. 29. No. 1. P. 23–41. doi: 10.1177/1525822X16640447.
43. Almeida F., Superior I., Gaya P., Queirós A., Faria D. Strengths and limitations of qualitative and quantitative research methods. *European Journal of Education Studies*. 2017. Vol. 3. No. 9. P. 369–387. doi: 10.5281/zenodo.887089.

**Aušra Pažėraitė, Rūta Repovienė,
Viktorija Grigaliūnaitė**

**UTILISATION OF VALUE FOR THE CONSUMER
INVOLVEMENT IN THE PROCESSES OF
THE ENERGY SECTOR**

Summary

The energy sector plays a significant role in the development of states, organisations, and human life. The acceptability and scale of the involvement are crucial for moving towards a climate-neutral society and the circular economy. On the one hand, a large part of the public tends to support these developments. On the other hand, a significant share of society is also reluctant to take an active role in the processes taking place in the energy sector and contribute to the achievement of generally accepted goals more quickly. There is a prevailing belief that it is institutions and companies that are primarily responsible for the world and its future, but not customers with their consumption and behavioural habits. In addition, the preconditions for consumer involvement lie in their perceived benefits, which are not limited to the economic or functional value dimensions, but also include emotional and social ones. There is also a need to communicate and educate about the benefits to be perceived. Therefore, the study aims to determine important aspects of utilising the value perceived when aiming at the consumer involvement in the processes taking place in the energy sector. Research on involvement in the energy sector driven by the concept of value and value utilisation has only recently begun and is not abundant. Therefore, an exploratory research strategy was applied to achieve the aim. This strategy is applicable to study the indeterminate relationships between the variables, identify possible directions for further research, and form initial insights. The research combines several meth-

ods. The qualitative research approach was used for the analysis from the expert point of view and the interview method was applied. The quantitative survey method was used to determine consumer preferences. Analysis of the results showed that the most important factor determining the choice of electricity supplier is the price offered per kilowatt hour. The supplier's immediate response to problems and consulting comprise the second most important factor, and the reputation of the electricity supplier is the third major factor determining the choice of electricity supplier. The results suggest that the crucial factor in choosing an electricity supplier is related to the dimension of economic value, then with functional, and, finally, with emotional dimension. Free collection from or near the place of residence has been identified as a key factor in assessing the decision to sort household waste, and the second most important factor is the realisation that this activity contributes to mitigating the negative effects on the climate. The third most important factor is the availability of a system similar to the collection of deposit. It can be argued that the most important factor in the decision to sort household waste is related to economic value dimension, then with emotional and, finally, with functional. In addition, the importance of these factors also depends on the age category: in the group of 18–29 years, emotional value dimension occupies a more important place, while in the groups of 30–39 and 40–49 years, it is the economic value dimension that plays a more significant role. The analysis of the results also revealed that information on electricity suppliers and waste sorting should be communicated more intensively and clearly, especially on the websites of official institutions or on social media accounts of institutions and in online media.

Keywords: energy sector, customer engagement, value, value dimension